

25. (2000) Mustaqillik: Izohli ilmiy-omma bob lugat [Independence: explanatory scientific-public chapter dictionary]. Tashkent p. 101.

26. Nasirov D. S., Bekbergenov A. (1984) Ilimpaz ham pedagog [Scientist and pedagogue]. Nukus, p.12-13.

27. Orazimbetov Q., Nizanov M. (2020) Qaraqalpaqlar haqqinda saz sawbet [Conversation about karakalpaks (text)]. Nukus, p. 81.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ТУРКЕСТАН

Дорошенко Т.И.

*Кандидат исторических наук, доцент
Национальный университет Узбекистана
Узбекистан, Ташкент*

THE FIRST WORLD WAR AND ITS IMPACT ON TURKESTAN

Doroshenko T.

*Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
National University of Uzbekistan
Uzbekistan, Tashkent*

Аннотация

Статья посвящена влиянию Первой мировой войны на Туркестан. Уже с сентября 1914 года в край стали прибывать сначала военнопленные Австро-венгерской и Германской армий, а затем интернированные и беженцы. Это коренным образом повлияло и изменило жизнь коренного и европейского населения Туркестана. Во многих городах число прибывших превышало численность коренного населения, что беспокоило местную администрацию. Ухудшилась жилищная ситуация и продовольственное снабжение. В статье показано отношения царской и местной администрации Туркестана к военнопленным и беженцам разных национальностей. К военнопленным неприятельских государств отношение было жестче, они использовались на тяжелых работах, в шахтах, на строительстве, на железной дороге и др., к представителям славянских национальностей, как в России, так и в Туркестане относились более лояльно.

Цель статьи состоит в том, чтобы воссоздать целостную картину положения беженцев и военнопленных Первой мировой войны в Туркестане, показать трансформацию положения военнопленных и беженцев в 1914-1918 гг.

Объектом исследования стали вынужденные мигранты Первой мировой войны, а именно: беженцы, интернированные и военнопленные, оказавшиеся в Туркестане.

Актуальность проблемы связана, в первую очередь, с тем, что к настоящему времени проблема миграций в целом, беженства, в частности, обострилась. В XXI в., когда военные конфликты, как и прежде, являются одной из форм межгосударственных и межнациональных отношений, все сопутствующие им проблемы сохраняют свою актуальность.

Abstract

The article is devoted to the impact of the First World War on Turkestan. Already in September 1914, prisoners of war of the Austro-Hungarian and German armies began to arrive in the region, and then internees and refugees. This radically influenced and changed the life of the indigenous and European population of Turkestan. In many cities, the number of arrivals exceeded the number of indigenous people, which worried the local administration. The housing situation and food supply have deteriorated. The article also shows the attitude of the tsarist and local administration of Turkestan to prisoners of war and refugees of different nationalities. The attitude towards the prisoners of war of the enemy states was harsher, they were used in heavy work, in mines, construction, on the railway, etc., representatives of Slavic nationalities, both in Russia and in Turkestan, were treated more loyally. The purpose of the article is to recreate a holistic picture of the situation of refugees and prisoners of war of the First World War in Turkestan, to show the transformation of the situation of prisoners of war and refugees in 1914-1918. The object of the study was forced migrants of the First World War, namely: refugees, internees and prisoners of war who ended up in Turkestan. The urgency of the problem is primarily due to the fact that by now the problem of migration in general, and refugees in particular, has worsened. In the XXI century, when military conflicts, as before, are one of the forms of interstate and interethnic relations, all the problems accompanying them remain relevant.

Ключевые слова: Первая мировая война, Туркестан, военнопленные, интернированные, беженцы, национальность.

Keywords: World War I, Turkestan, prisoners of war, internees, refugees, nationality.

В Туркестане в начале XX века (включая Бухарское и Хивинское ханство) среди примерно 9-миллионного коренного населения и более 500-тысячного европейского (преимущественно русские, украинцы и белорусы) насчитывалось свыше 400 тыс. выходцев из национальных районов России, государств Азии и Европы.

Приток европейского населения в Среднюю Азию усилился в ходе первой мировой войны, когда сюда стали отправлять военнопленных, интернированных и беженцев.

Российская империя с самого начала пыталась придать войне идеологический характер, выставляя её как освобождение славянских народов от ига немцев и венгров. Пропаганда дала заметные плоды, представители славянских народов Австро-Венгрии часто добровольно и массами сдавались в плен. Русские власти сразу начали осуществлять сортировку военнопленных по национальностям, хотя такие действия противоречили соглашениям об обращении с военнопленными, подписанным в 1899 и 1907 гг. всеми ведущими европейскими государствами.

Военнопленные немецкой и венгерской национальностей направлялись, как правило, в лагеря Сибири, Туркестана и на Дальний Восток. Славяне размещались, главным образом, в лагерях к западу от Урала. На практике осуществить такое разделение в полной мере было сложно. Никогда не было лагерей с чисто славянским или же немецко-венгерско-турецким контингентом.

Военнопленных австро-венгерской и германской армий начали привозить в Туркестан с сентября 1914 г., а к июню 1915 г. их численность превысила 148 тыс. [1, с.31] Пленные турецкой армии в Туркестан не направлялись, так как царские власти опасались симпатии коренного населения к ним, как единовременцам. В Среднюю Азию против воли её высшей администрации попадали только отдельные военнопленные турки, по большей части больные и беглецы из Сибири и с Урала. В общей сложности под контролем властей в лагерях Туркестана в 1915-1916 гг. находилось не более 15-25 военнопленных турок [2, л.320.]

Вместе с военнопленными в конце 1914-1915 гг. в Туркестан было завезено 300-350 так называемых гражданских пленных, не имеющих воинского звания. Это были подданные Австро-Венгрии и Германии немецкой, польской и других национальностей призывного возраста, увезенные царскими войсками с неприятельских территорий. Как и в других районах России, пленные сначала были изолированы от коренного, русского и зарубежного населения Туркестана. Однако из-за немногочисленности конвойных команд лагерный режим более или менее строго поддерживался только на протяжении первых месяцев. В дальнейшем многие из пленных стали пользоваться некоторой свободой и значительную часть времени, особенно работающие, проводить за пределами мест своего расквартирования. Они получили возможность общаться со своими земляками, коренным и русским населением. В этих условиях покинуть лагерь, место работы на время или даже бежать не составляло особого труда.

Сосредоточение в Туркестане почти 150 тыс. пленных, а затем прибытие беженцев существенно ухудшило материальное положение коренного и европейского населения, привело к нарастающему продовольственному, промтоварному и жилищному кризису, ухудшило санитарное состояние края. Высшая Туркестанская администрация начала ходатайствовать перед правительством о вывозе большинства военнопленных в другие районы. В связи с этим, а также из-за нарастающего недостатка рабочей силы в центральных районах, с июля 1915 г. из Средней Азии в Казанский округ и на Украину начали вывозиться значительные партии пленных. К началу 1917 г. в Туркестане оставалось немногим более 41 тыс. пленных.

Эвакуированные из западных земель беженцы начали появляться в Средней Азии с июля 1915 г., а к концу года здесь было размещено не менее 70 тыс. человек. [3, л.23]

Среди беженцев было от 8-10 тыс. поляков и евреев, эвакуированных из Польши, а также от 1500 до 2000 коренных жителей Прибалтики. Туркестанская администрация, специально образованные отделы городских управ по призрению беженцев, отделения Татьянинского комитета оказывали различную помощь беженцам, предоставляли жилища, бесплатное питание, медицинское обслуживание, подыскивали работу и т.д. [4]

Оказанием помощи беженцам и военнопленным занимались также римско-католические и евангелическо-лютеранские религиозно-благотворительные общества, польские и армянские землячества, еврейские общины и образовавшиеся в ходе войны «Отдел вспомоществования бедным семействам поляков и бедствующему польскому населению, пострадавшему от войны», «Отделение русского народного совета Прикарпатской Руси», представительство главного уполномоченного по устройству беженцев-галичан, «Латышское общество» и некоторые другие.

Большую активность в деле заботы о военнопленных проявляла императрица-мать Мария Фёдоровна. По её инициативе, при посредничестве Международного Красного Креста, в августе 1915 года был проведён первый обмен военнопленными инвалидами. Несколько тысяч увечных солдат с обеих сторон были отпущены из плена и вернулись домой. Такие обмены происходили потом ещё несколько раз до конца войны. В сентябре 1915 года первые сёстры милосердия из России и Германии отправились во враждебные страны для помощи военнопленным своих стран. Затем стали регулярными посещения российских лагерей для военнопленных миссиями Красного Креста. В 1916 году в российский лагерь была направлена из Германии большая партия медикаментов и вакцин.

Туркестанская община сестер милосердия имени великой княжны Анастасии объявила набор на курсы подготовки для фронта медсестер. Принимались девушки и женщины в возрасте от 16 до 40 лет. В первую же пару дней на курсы записалось народу больше, нежели они могли охватить. Окончили эти курсы и действительно поехали на фронт в составе Туркестанского санитарного поезда жена и дочь ташкентского градоначальника, городского головы Н.Г.Маллицкого – Ольга Николаевна Остроумова и Елизавета, которой было только 16 лет.

Они довольно продолжительное время находились в зоне боевых действий на территории Польши. Община сестер милосердия немного позже организовала в Ташкенте свой лазарет.

Однако, администрация края тяготилась присутствием в Туркестане нескольких десятков тысяч в массе непродуцированных едоков-беженцев, а также военнопленных. Она ходатайствовала перед правительством о вывозе их из Средней Азии. С конца апреля 1916 г. начался вывоз беженцев, и к осени большинство их было перебросено главным образом в Самарскую и Саратовскую губернии.

Активизация германо-турецкой агентуры и панисламистских элементов в сопредельных странах и в самой Средней Азии, опасения, что под влиянием призывов к «священной войне» может произойти восстание, побудили петербургские власти и туркестанскую администрацию обратить большее внимание на коренное население и на зарубежных выходцев азиатских и европейских национальностей. В обстановке войны нельзя было игнорировать и то обстоятельство, что отдельные иностранные и русские подданные могли попытаться помочь своей родине.

Сведения о «неблагоприятных настроениях местного коренного населения», полученные после начала войны, побудили исполняющего должность генерал-губернатора Флуга в циркулярном письме от 9 апреля 1914 г. предложить военным губернаторам областей «в случае малейших враждебных выступлений туземного населения немедленно подавлять таковые самым беспощадным образом, дабы уничтожить движение против царских властей в самом корне и внушать всем прочим правильное представление о нашей силе» [5, л.3]. Военным губернаторам областей были даны предписания о составлении списков подозрительных лиц, и об установлении неослабного надзора за ними.

Параллельно начали вырабатываться и проводиться в жизнь определенные принципы отношения к подданным различных государств Европы и Азии и их потомкам – российским подданным. Петербургские и туркестанские власти старались при этом не допускать, чтобы находившиеся в Средней Азии иностранные граждане были использованы Германией и Турцией в борьбе против России. К сравнительно немногочисленным европейцам – подданным союзных с Россией или нейтральных государств (Франции, Англии, США, Бельгии, Сербии, Италии, Дании, Швеции, Швейцарии и др.) царская администрация продолжала относиться вполне доброжелательно. Туркестанские власти помогали, например пожелавшим этого иностранцам уезжать из Средней Азии и в то же время продлевали разрешения представителям фирм и специалистам на дальнейшее пребывание в ней. Подданные этих стран, пожалуй, даже легче, чем до войны, стали получать разрешения на посещение Туркестана с коммерческими и другими целями или на проезд через него. [6, л.176]

Меры по отношению к подданным, вступившим в войну с Россией государств согласно Петроградским инструкциям варьировались в зависимости от того, к какой группе они принадлежали. Здоровые, призывного возраста подданные неприязненных государств и члены их семей под-

лежали интернированию и выселению в слабо населенные районы. Невоеннообязанным подданным враждебных государств было предложено выехать из Туркестана и России. Те, кто по каким-либо причинам не могли или не хотели этого сделать, должны были быть интернированы наравне с военнообязанными. На недвижимое имущество этих двух групп налагался секвестр, а их вклады в банках замораживались до конца войны.

Военнопленные славянской национальности размещались, как правило, в лагерях в областях с более благоприятным климатом, с льготным режимом содержания и использования на работах. Отмечались случаи притеснения военнопленными-славянами немцев и венгров, содержащихся с ними в одних лагерях.

Офицеры славянской национальности получили доступ в частные дома в качестве преподавателей и врачей. Им разрешалось снимать частные дома и держать при себе денщика. При этом совершенно не учитывалось мировоззрение коренного населения, для которого свободное передвижение военнопленных расценивалось как военная слабость русской власти.

К военнопленным евреям, как и к австро-венгерцам и немцам отношение царской администрации было негативным. Любые контакты военнопленных-евреев с единоверцами, живущими в Туркестане, строго контролировалось администрацией и пресекалось.

Однако имелись случаи установления дружеских отношений между евреями Туркестана и военнопленными-евреями. Некто Або Давидович Гобер помог бежать через Персию австрийскому военнопленному Яну Флерковичу. Побег был неудачным, Флерковича задержали, а Гоберу удалось скрыться. [7, с.261]

4 августа 1915 г. Николай II издал указ: «разрешить евреям жительство в городских поселениях вне черты общей их оседлости, за исключением столиц и окрестностей, находящихся в ведении министров императорского двора и военного. [8, л.29об]. В соответствии с этим указом Туркестан, находящийся в ведении военного министра, был исключен из числа губерний, где могли жить беженцы-евреи. В тот же день Совет Министров принял секретный циркуляр, по которому они должны были выселяться из края немедленно после прибытия. Но отдельные семьи беженцев, обходя запреты, все же приезжали в Туркестан. Они избирали этот край чаще всего потому, что у них там жили родственники, готовые дать им пристанище. Этот запрет был вскоре неожиданно смягчен. 13 октября 1915 г. Совет Министров разрешил евреям-беженцам, уже прибывшим в Туркестан, остаться там до апреля следующего года, вследствие невозможности вывезти беженцев из-за перегруженности железных дорог. [9, с.262] А в 1916 г. Был издан еще один указ, относительно евреев-военнопленных: «во всех гарнизонах военнопленных иудейского вероисповедания на дни еврейской пасхи отпускать командами под конвоем в синагоги, не допуская никакого сношения с посторонними лицами и позвонить еврейским правникам доставлять «мацу» в район казарменного расположения» [10, л.66]

В 1915 году большинство немцев, австрийцев, венгров, некоторое число поляков, чехов, словаков

и других подданных Австро-Венгрии и Германии, живших до войны в Средней Азии, было по большей части оторвано от прежних мест жительства и вместе с семьями поселено значительными или небольшими группами в Копале, Самарканде, Ашхабаде, Аулие-ата, Актюбинске, Скобелеве, Намангане, Ташкенте и других городах Средней Азии и Казахстана. Сначала интернированные находились под контролем военных властей. Но примерно с середины 1916 г. Большинство их было освобождено из-под охраны, но с обязанностью проживать под надзором полиции в указанных местах и без права выезда.[11, л.176]

Вместе с тем многим германским и австрийским подданным – владельцам и совладельцам торговых и промышленных фирм (Гергард и Гей, братьев Крафт, братьев Кноп, Луи Зальма, братьев Шлосберг и др.) с помощью фиктивных продаж, включения в число пайщиков русских подданных, лиц с русскими фамилиями, переименований своих предприятий и т.д. полностью или частично удалось избежать наложения секвестра на свое имущество и продолжать пользоваться доходами с него. Так, в мае 1915 г. Торговый дом «Братья Кноп», например, был переименован в общество «Волокно», фирма «Гергард и Гей» - в «Русское транспортное общество» и т.д.

Таким образом, различные ограничительные меры, направленные против неприятельских подданных затронули прежде всего простых людей, с низким достатком.

По убеждению царских властей турецко-подданные христиане: греки, армяне и др., в основном были враждебно настроены по отношению к германо-турецкой коалиции. Поэтому они, в отличие от других подданных, воюющих с Россией государств, не были подвергнуты каким либо ограничениям.

Своеобразную эволюцию пережило отношение царских властей к южным и западным славянам – подданным Австро-Венгрии, Германии и Болгарии. Сначала в них, так же как и на немцев и венгров, были распространены общие правила. Поэтому некоторые невоеннообязанные чехи и словаки –австрийские подданные были высланы из Туркестана, а затем за границу, несколько большее число военнообязанных и невоеннообязанных чехов и словаков –подданных Австро-Венгрии и Германии было интернировано. Однако с весны 1915 г., после того как правительство издало распоряжение об освобождении славян – подданных неприятельских государств от различных ограничений и об облегчении им перехода в российское подданство, туркестанские власти заметно сократили применение ограничений по отношению находившимся в крае славянам. Поэтому в Туркестане интернированию, высылке и другим мерам были подвергнуты только те славяне, которые были известны русофобством или скомпрометировали себя другими неблагоприятными с точки зрения властей поступками.

По отношению к болгарам некоторые ограничения в Средней Азии начали применяться примерно с середины 1916 г. Однако в конце 1916 г. Многие из болгар подали властям прошения о принятии их в российское подданство. После этого, за редким исключением, они получили возможность заниматься прежними промыслами.

Таким образом, на значительную часть славян – подданных неприятельских государств в Средней Азии ограничения были распространены выборочно, а с весны 1915 г. Начали смягчаться или отменяться. В результате многие из этих славян получили возможность остаться на старых местах жительства или вернуться обратно.

Из представителей славянских национальностей Австро-Венгрии уже в 1914 году предполагалось создать национально-освободительные формирования в составе русской армии. Раньше всего начали формировать чехословацкие части, потом польские и югославские. Уже в 1916 году первая югославская часть выступила на фронт, в 1917 году – чехословацкая. Выступление таких же польских войск не состоялось из-за Октябрьской революции и окончания войны.

После заключения Брестского мирного договора между Советской Россией и Германией весной 1918 года началась массовая эвакуация военнопленных и беженцев. Для этих целей в апреле 1918 года в молодом советском государстве была учреждена Центральная коллегия о пленных и беженцах (Центропленбеж). Позднее Центропленбеж был реорганизован и переименован в Центральное управление по эвакуации населения (Центроэвак).

В современном мире, к сожалению продолжают межнациональные конфликты и войны, и мы должны сделать определенные выводы и учесть как негативный, так и позитивный опыт содержания военнопленных и беженцев двух мировых войн.

Список литературы

1. Матвеев А.М. Зарубежные выходцы в Туркестане на путях к великому Октябрю. Ташкент. Фан, 1977.
2. Национальный Архив Узбекистана. Ф.И.-737, оп.1. д.54, л.320.
3. НАУз. Ф.И.-1, оп.3, д.1268, л.23.
4. Туркестанские ведомости 1/ 24 января 1916г.
5. НАУз. Ф.И.-1, оп.31, д.999, л.3.
6. НАУз. Ф.И.-1, оп.32, д.27, л.176.
7. Гитлин С.И. Национальные меньшинства в Узбекистане: прошлое и настоящее. Тель-Авив., 2004.
8. НАУз. Ф.И.-3, оп.1, д.334, л. 29об.
9. Гитлин С.И. Национальные меньшинства в Узбекистане: прошлое и настоящее. Тель-Авив., 2004.
10. НАУз. Ф.И.-737, оп.1, д.23, л.66.
11. НАУз. Ф.И.-1, оп.32, д.22, л.176.